

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Acadêmico(a) do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil

2 - Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil

Autor de Correspondência:
Lucas Lourenço dos Santos

email:
tilo.vzt@gmail.com

MANIFESTAÇÕES ORAIS EM PESSOAS DROGADICTAS DE COCAÍNA: UMA REVISÃO DE LITERATURA NARRATIVA

Oral manifestations in people addicted to cocaine: a review of narrative literature

Lucas Lourenço dos Santos¹ ;
Marcela Elisa Souza Lopes¹

RESUMO

Introdução: A cocaína, um potente estimulante do sistema nervoso central, favorece a vasoconstrição severa da região onde é administrada e, também, a alteração nas glândulas salivares, causando a redução do fluxo salivar (xerostomia) e o desenvolvimento de alterações na cavidade bucal, como o bruxismo, a erosão dentária, as lesões ulcerativas, as necroses teciduais e, também, maior predisposição a infecções oportunistas, como a Candidíase Oral, causada pelo fungo *Candida Albicans*. **Objetivo:** Portanto, o presente artigo busca revisar a literatura e confrontá-la sobre a necessidade e a importância do papel do Cirurgião Dentista quanto ao manejo de pacientes usuários de cocaína. **Método:** O presente trabalho é uma revisão integrativa de literatura que contou com a seleção de 15 artigos que datam de 2015 à 2025, utilizando as palavras-chaves “Cocaína”, “Manifestações bucais”, “Saúde Bucal” e “Manejo Odontológico”, bem como seus termos correlatos na língua inglesa, através de busca nas bases de dados Scielo, Google acadêmico e Pubmed. **Resultados:** O uso da cocaína traz impactos severos à saúde bucal, como boca seca, desgaste nos dentes, infecções e feridas difíceis de cicatrizar. Essas alterações não surgem apenas pelos efeitos diretos da droga no organismo, mas também pelo descuido com a higiene e pela dificuldade que muitos usuários enfrentam em buscar ajuda. Por isso, é fundamental que o cirurgião-dentista esteja atento a esses sinais e preparado para oferecer um atendimento acolhedor, que vá além do tratamento clínico, contribuindo também para a recuperação da autoestima e da qualidade de vida dessas pessoas. Ademais, seus efeitos ainda são potencializados pela imunossupressão decorrente da alteração fisiológica do drogadicto e pela autonegligência comum entre essas pessoas, os quais frequentemente apresentam com comportamentos de risco e de negligência com a própria saúde, como a higiene bucal. **Conclusão:** A conscientização dos Cirurgiões Dentistas sobre os impactos da cocaína na saúde bucal é essencial para proporcionar um atendimento seguro, eficaz e humanizado, promovendo a recuperação da saúde oral e a qualidade de vida dos drogadictos.

Palavras-chave: Cocaína. Manifestações Oraís. Saúde Bucal. Manejo Odontológico.

ABSTRACT **Introduction:** Cocaine, a potent stimulant of the central nervous system, favors severe vasoconstriction of the region where it is administered and also changes in the salivary glands, causing a reduction in salivary flow (xerostomia) and the development of alterations in the oral cavity, such as bruxism, dental erosion, ulcerative lesions, tissue necrosis and also a greater predisposition to opportunistic infections. such as Oral Candidiasis, caused by the fungus *Candida Albicans*. **Objective:** Therefore, this article seeks to review the literature and confront it about the need and importance of the role of the Dental Surgeon in the management of patients who use cocaine. **Method:** The present study is an integrative literature review that included the selection of 15 articles dating from 2015 to 2025, using the keywords "Cocaine", "Oral Manifestations", "Oral Health" and "Dental Management", as well as their related terms in English, through a search in the Scielo, Google Scholar and Pubmed databases. **Results:** The use of cocaine has severe impacts on oral health, such as dry mouth, tooth wear, infections, and wounds that are difficult to heal. These changes do not arise only from the direct effects of the drug on the body, but also from carelessness with hygiene and the difficulty that many users face in seeking help. Therefore, it is essential that the dental surgeon is aware of these signs and prepared to offer a welcoming service, which goes beyond clinical treatment, also contributing to the recovery of self-esteem and quality of life of these people. In addition, its effects are also potentiated by immunosuppression resulting from the physiological alteration of the drug addict and by the self-negligence common among these people, who often present risky behaviors and neglect of their own health, such as oral hygiene. **Conclusion:** The awareness of Dental Surgeons about the impacts of cocaine on oral health is essential to provide safe, effective and humanized care, promoting the recovery of oral health and the quality of life of drug addicts.

Keywords: Cocaine, Oral Manifestations, Oral Health, Chemical Dependency, Dentistry.

INTRODUÇÃO

A dependência química é um desafio enfrentado pela humanidade, mas desde os anos 1970, com o número de usuários de drogas aumentando mundialmente, a dependência se tornou em um problema mundial (Yazdainian, M., et al, 2020). Melo (2017) define drogas como “substâncias que, quando administradas, provocam alterações fisiológicas no organismo, afetando a estrutura e função dos sistemas corporais”. Entretanto, levando em consideração seus efeitos, as formas de uso e as consequências para os pacientes, as drogas são classificadas em LÍCITAS, como o cigarro e o álcool, ou ILÍCITAS, como o crack e a cocaína. O uso indiscriminado dessas substâncias é o que representa uma problemática para a saúde pública, afetando milhões de pessoas em diversas esferas sociais e comprometendo a saúde dos usuários (Melo, C.A.A., et al, 2020).

O abuso de drogas é atualmente um dos principais problemas sociais e de saúde pública, com graves implicações para os usuários, que vão além da saúde bucal. As manifestações bucais mais observadas em drogadictos usuários de cocaína são: a perfuração do septo nasal, as crostas intranasais, hemorragias recorrentes, ulcerações na mucosa, candidíase pseudomembranosa, queilite angular, erosão dentária, recessões

ósseas, entre outras (Bahdila, D., et al, 2020). Entretanto, o uso dessas substâncias é também vistas como um padrão social desadaptativo dessas pessoas, corroborando para o rompimento das normas sociais e da segurança tanto do próprio drogadictos, quanto das pessoas ao seu redor. Muitos especialistas consideram que o vício em drogas é uma doença crônica primária, marcada por manifestações biológicas, psicológicas, sociais e até mesmo espirituais (Yazdainian, M., et al, 2020). A dependência dificulta o controle comportamental e também agrava a disfunção emocional do drogadictos, o qual oscila entre ciclos de remissão e exacerbação. Esse padrão comportamental é mais grave entre drogadictos crônicos de cocaína, pois sua dependência resulta em alterações significativas no quadro sistêmico do usuário que são prejudiciais, manifestando-se principalmente na cavidade bucal (Yazdainian, M., et al, 2020)

A cocaína, um potente estimulante do sistema nervoso central derivado da planta *Erythroxylum coca*, tem propriedades altamente viciantes e efeitos devastadores no organismo. Na odontologia, o uso crônico de cocaína tem uma preocupação especial, pois a substância afeta diretamente a cavidade oral, proporcionando o desenvolvimento de lesões variadas que prejudicam a qualidade de vida do paciente bem como desafiam o manejo odontológico desses pacientes (Melo, C.A.A., et al, 2020). No Brasil, onde o consumo de cocaína é alarmante, torna-se ainda mais relevante estudar e revisar os efeitos dessa droga sobre a saúde bucal, contribuindo para a conscientização e para o desenvolvimento de estratégias de atendimento de drogadictos usuários de cocaína na Atenção Primária de Saúde (APS) (Yazdainian, M., et al, 2020).

Ao ser administrada, a cocaína provoca uma intensa vasoconstrição periférica, levando a redução do fluxo sanguíneo nos tecidos orais. Essa diminuição do suprimento sanguíneo interfere na cicatrização tecidual, pois as células de defesas param de chegar na região da lesão, provocando lesões progressivas e, até mesmo, irreversíveis, que podem variar desde a perda de estrutura dentária até úlceras crônicas e necrose dos tecidos orais (Bahdila, D., et al, 2020). Esse efeito vasoconstritor é exacerbado em drogadictos que consomem essa substância de forma intranasal, ampliando a área afetada e o potencial destrutivo. Ademais, o uso frequente de cocaína compromete o sistema imunológico do drogadicto, tornando-o mais vulnerável a infecções oportunistas, como infecções fúngicas, virais e bacterianas na cavidade bucal (Yazdainian, M., et al, 2020).

Outro problema é a xerostomia (boca seca), a qual é causada pela inibição das glândulas salivares. A saliva, fundamental para a proteção dos dentes e da mucosa, ajuda na lubrificação da cavidade, bem como na neutralização de ácidos e na remineralização do esmalte dental (Melo, C.A.A., et al, 2020). A redução do fluxo salivar predispõe o drogadicto ao desenvolvimento de diversas alterações na cavidade bucal por não exercer suas funções adequadamente. Dessa forma, nota-se o desenvolvimento alarmante de cáries, bem como gengivites e doenças periodontais graves, que, somando ao comportamento de autonegligência característico dos drogadictos, contribui também para o risco de perdas dentárias e de complicações mais severas na cavidade bucal e na saúde geral do paciente usuário de cocaína (QUARANTA, 2022).

A constante evolução da odontologia proporciona o desenvolvimento de novos tratamentos e técnicas para restaurar a forma e a função do sistema estomatognático sob uma perspectiva multidisciplinar (Yazdainian, M., et al, 2020). Essas inovações permitem que os cirurgiões-dentistas identifiquem sinais e sintomas de patologias, ainda em seu estado inicial. Para tratar adequadamente pacientes usuários de cocaína, a colaboração com outras áreas, como a Medicina e a Psicologia, é essencial, pois através do intercâmbio de conhecimentos de diversas áreas é possível proporcionar à essas pessoas, uma reabilitação completa, restaurando não apenas a saúde bucal, mas também sua capacidade de reintegração social e melhoria na qualidade de vida, com mudanças de hábitos e tratamento do seu quadro psicológico e sistêmico (Bahdila, D., et al, 2020)

O objetivo desse artigo é realizar uma revisão de literatura narrativa sobre as manifestações bucais mais presentes em drogadicotos usuários de cocaína, uma vez que por ser uma grave problemática de saúde pública, afetando os diversos setores sociais, é dever dos cirurgiões dentistas se capacitar e se atualizar sobre o manejo frente a essas pessoas e as constantes evoluções nos tratamentos odontológicos para que possa ocorrer o tratamento das diversas manifestações bucais associadas ao uso de cocaína com qualidade, segurança e respeito.

METODOLOGIA

Esse artigo trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada por meio de busca de artigos nos idiomas português e inglês na base de dados PubMed, EBSCOhost e Scielo. Para isso, foram utilizados os descritores: “Manifestações Bucais”, “Usuários de Drogas” e “Saúde Bucal” e seus termos correlatos em inglês “Oral Manifestations”, “Cocaine Users” e “Oral Health”. A pergunta do estudo foi elaborada a partir da estratégia PCC (JBI, 2021), no qual P (público) corresponde aos pacientes usuários de cocaína, C (conceito) corresponde à substância cocaína, e o C (contexto) corresponde às manifestações orais que eles estão propícios a desenvolverem. A pergunta do estudo ficou estruturada da seguinte forma: “A literatura está sólida quanto o papel do cirurgião dentista no manejo de alterações bucais em drogadicotos usuários de cocaína?”.

Foram incluídos ao trabalho, artigos de 2015 a 2025, nos idiomas inglês e português. Observa-se na Tabela 1 os critérios de inclusão e exclusão pré-determinados para inclusão dos artigos selecionados para análise.

Tabela 1 - Critérios de inclusão e exclusão elencados para seleção dos artigos.

Critérios de inclusão	Revisões sistemáticas Meta-análises, Estudos clínicos, Revisões, Estudos randomizados disponíveis em texto completo	2015 a 2025	Português e Inglês
Critérios de exclusão	Artigos duplicados, Literatura Cinzenta	Trabalhos não revisados pelos pares em processos editoriais cegos	

Fonte: Autores (2025).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O uso de substâncias psicoativas, como a cocaína é um problema de saúde pública mundial. Estima-se que milhões de pessoas ao redor do mundo façam uso dessa substância, a qual exerce efeitos tanto no sistema nervoso central quanto em outras partes do corpo, incluindo na cavidade bucal (Melo, C.A.A., et al, 2020). A cocaína, uma potente droga estimulante, é conhecida na área da saúde por provocar alterações fisiológicas que afetam diretamente a saúde bucal, levando ao desenvolvimento de alterações no seu quadro de saúde (OLIVEIRA et al, 2019). Essas alterações vão desde a sensação de boca seca até o desenvolvimento de lesões ulcerativas graves, que muitas vezes são negligenciadas ou mal diagnosticadas pelo cirurgião dentista (Yazdainian, M., et al, 2020). Devido à complexidade e ao caráter multifatorial das manifestações bucais causadas pela cocaína, é importante ressaltar que os profissionais de odontologia devem estar preparados para identificar e manejar essas lesões adequadamente (MARQUES, 2016).

O uso de cocaína por via inalatória ou intranasal, por exemplo, pode provocar lesões nas estruturas da cavidade oral e nasofaríngea devido a sua potente ação vasoconstritora. (Melo, C.A.A., et al, 2020). Esse reflexo impede que ocorra a irrigação sanguínea adequadamente aos tecidos locais, levando à necrose e, até mesmo, a lesões ulcerativas por falta de nutrientes e células de defesa para auxiliar no processo de cicatrização (Bahdila, D., et al, 2020). Além disso, a cocaína pode ser consumida também por aplicação tópica na gengiva, o que aumenta ainda mais a probabilidade de danos à mucosa oral. Quando essa aplicação é realizada de forma crônica, os tecidos gengivais tornam-se extremamente vulneráveis, causando retrações gengivais, perda óssea alveolar e até mesmo à destruição dos dentes (Nogueira, P. H., et al, 2022). Dessa forma, esse cenário enfatiza

a importância de um entendimento aprofundado sobre as manifestações orais da cocaína para o diagnóstico diferencial e para um planejamento adequado ao tratamento odontológico de drogadictos usuários de cocaína, bem como das formas que a cocaína pode ser administrada, visto que as manifestações também decorrem da forma que o drogadicto administra essa substância (Melo, C.A.A., et al, 2020).

Manifestações Bucais

XEROSTOMIA

A xerostomia, muito conhecida por ser a sensação de boca seca, é um dos efeitos mais comuns em drogadictos usuários de cocaína. Ela ocorre devido à inibição das glândulas salivares causada pela ação estimulante da cocaína no sistema nervoso simpático (Yazdainian, M., et al, 2020). A cocaína atua no sistema nervoso simpático, bloqueando a recaptação de neurotransmissores, como a noradrenalina, a dopamina e a serotonina, nas terminações nervosas, impedindo a recaptação de aminas biogênicas. Essa inibição gera um aumento da concentração de noradrenalina no espaço simpático que intensifica a estimulação dessa área, gerando nesses pacientes quadros de taquicardia, hipertensão e hipertermia como respostas ao uso dessa substância (Nogueira, P. H., et al, 2022). Dessa forma, quando isso ocorre, a resposta do organismo na cavidade bucal é a inibição das glândulas salivares que em cronicamente resultará na xerostomia.

A redução da saliva não afeta somente a saúde da mucosa oral, mas também aumenta a vulnerabilidade das estruturas dentais ao desenvolvimento a cáries e infecções, uma vez que a saliva possui funções protetoras, atuando na lubrificação, na neutralização de ácidos e no processo de remineralização do esmalte dental (OLIVEIRA ET AL, 2019). Ademais, a sensação de boca seca pode induzir a hábitos parafuncionais, como o bruxismo, bem como o consumo excessivo de bebidas açucaradas, que potencializam ainda mais o risco de problemas dentários (Yazdainian, M., et al, 2020).

BRUXISMO E EROSÃO DENTRIA

O efeito da cocaína no sistema nervoso central e periférico atua diretamente no controle neuromuscular dos usuários, influenciando no desenvolvimento de bruxismo e de erosões dentárias nessas pessoas. Biologicamente, a cocaína atua aumentando a concentração de dopamina, noradrenalina e serotonina nas sinapses nervosas, bloqueando a recaptação desses neurotransmissores nas terminações nervosas (OLIVEIRA ET AL, 2019). Esse acúmulo de neurotransmissores resulta na sobrecarga de estímulos excitatórios no sistema nervoso simpático, causando uma tensão muscular mais severa (Yazdainian, M., et al, 2020). Nos músculos da face e da mandíbula, essa sobrecarga pode causar o desenvolvimento do bruxismo, uma vez que o aumento na atividade do músculo masseter e de outros músculos mastigatórios induz ao apertamento involuntário dos dentes (Nogueira, P. H., et al, 2022). Com o tempo, essa força excessiva pode causar microfraturas no esmalte dentário bem como desgastes na face oclusal dos dentes, gerando um desajuste oclusal.

Além de afetar o controle neuromuscular, a cocaína também compromete a função das glândulas salivares, resultando em xerostomia (Nogueira, P. H., et al, 2022). Essa condição altera o meio bucal, pois a saliva por possuir compostos que neutralizam os ácidos e minerais que protegem o esmalte, seu déficit provoca alterações em todo meio bucal e sem essa proteção, o esmalte dentário torna-se vulnerável ao ataque de ácidos provenientes da dieta ou, até mesmo, da própria placa bacteriana. O ambiente ácido contribui para a erosão progressiva do esmalte dentário que, em longo prazo, promove gradativamente a exposição dentinária, tornando os dentes mais suscetíveis a cáries, sensibilidades dentinárias e desgaste químico das estruturas dentais (Bahdila, D., et al, 2020).

Ademais, a redução salivar agrava o processo de erosão, uma vez que a saliva também é essencial para a remineralização do esmalte (Melo, C.A.A., et al, 2020). Em condições de normalidade, os íons de cálcio e fosfato presentes na saliva atuam na reparação dos danos superficiais causados no esmalte, mas a falta de saliva limita esse processo de recuperação natural chamado de “dês-rê”. A exposição crônica à cocaína não só intensifica o desgaste mecânico dos dentes, mas também acelera a perda de estrutura dental por erosão (Melo, C.A.A., et al, 2020). O impacto da cocaína, portanto, cria um ciclo de destruição dentária progressiva: a tensão muscular e a falta de proteção salivar agravam o desgaste do esmalte, levando a lesões severas na cavidade oral, que exigem intervenção odontológica cuidadosa para prevenir complicações adicionais (Bahdila, D., et al, 2020).

LESÕES ULCERATIVAS E NECROSE TECIDUAL

A cocaína gera uma série de efeitos patológicos complexos no organismo, os quais são prejudiciais à saúde oral, causando o surgimento de lesões ulcerativas e necrose tecidual (Bahdila, D., et al, 2020). O mecanismo de ação da cocaína exerce um efeito inibitório da recaptção de neurotransmissores, resultando em uma superexposição desses neurotransmissores no sistema nervoso central, induzindo uma ativação excessiva do sistema nervoso simpático, o que provoca um aumento da pressão sanguínea e uma potente vasoconstrição. Ao mesmo tempo, ocorre uma significativa redução do fluxo sanguíneo para os tecidos da mucosa bucal, resultando em hipóxia e isquemia desses tecidos, favorecendo assim, a morte celular que com o tempo passa a entrar em processo de necrose tecidual (Melo, C.A.A., et al, 2020).

A redução do fluxo sanguíneo também afeta diretamente na função das células do sistema imunológico, comprometendo a defesa local contra infecções. Em condições de normalidade, as células imunes, que são responsáveis por combater patógenos e promover a regeneração celular após uma lesão são levadas pelos vasos sanguíneos até o local lesionado para exercer sua função de proteção (Nogueira, P. H., et al, 2022). Contudo, a ação vasoconstritora da cocaína reduz a permeabilidade dos vasos sanguíneos nesses locais, dificultando a chegada de células de defesa e nutrientes essenciais na área afetada. Além disso, a alteração na função dos leucócitos, promovida pela cocaína, torna o sistema imune menos eficaz a resposta de infecções,

tornando os tecidos orais mais vulneráveis a infecções por micro-organismos patogênicos. Isso piora o quadro de necrose, pois a fragilidade do sistema imunológico não permite um controlar essas infecções favorecendo sua progressão e das lesões associadas aquela região (Bahdila, D., et al, 2020). Outro aspecto biológico importante é a diminuição da produção de saliva, que é um efeito direto da ativação do sistema nervoso simpático pela cocaína. A saliva possui diversas funções de proteção na cavidade oral, com a boca seca, os mecanismos de defesa natural da boca são severamente prejudicados, aumentando a exposição das mucosas bucais a agentes patogênicos e agentes irritantes (Nogueira, P. H., et al, 2022).

Além disso, a falta de saliva diminui a capacidade de reparo da mucosa bucal, tornando as células expostas mais suscetíveis ao desenvolvimento de lesões ulcerativas, que podem se agravar devido à constante irritação ou infecção. Com o tempo, essas lesões não tratadas podem evoluir para necrose tecidual, especialmente quando combinadas com os efeitos vasoconstritores e imunossupressores da cocaína, criando um ciclo de lesão, infecção e necrose (QUARANTA, 2022).

INFECÇÕES OPORTUNISTAS

As complicações bucais do uso de cocaína também se manifestam em uma propensão maior a infecções oportunistas, como candidíase e infecções periodontais graves. A droga age suprimindo a função dos neutrófilos e macrófagos presentes no sangue, reduzindo a fagocitose e a produção de citocinas pró-inflamatórias, como IL-6 e TNF- α (Nogueira, P. H., et al, 2022). Além disso, a cocaína interfere também na imunidade adaptativa, diminuindo a proliferação de linfócitos T e a secreção de anticorpos por linfócitos B. Esses efeitos imunossupressores ocorrem ao mesmo tempo em que ocorre danos nas barreiras físicas, como a mucosa oral, que fica mais vulnerável a patógenos devido à vasoconstrição e isquemia causadas pela droga bem como a xerostomia.

Esses fatores permitem que microrganismos como fungos, vírus e bactérias, normalmente controlados pelo sistema imunológico, proliferem descontroladamente e contamine a cavidade bucal do paciente usuário de cocaína, que por ter um quadro de saúde muitas vezes debilitado e uma autonegligência com a higiene oral, torna-se mais susceptível ao desenvolvimento de quadros patogênicos associados a infecções por micro-organismos (Bahdila, D., et al, 2020).

Quando ocorre uma infecção oportunista, o corpo tenta compensar com uma resposta inflamatória que, em usuários de cocaína, é frequentemente desregulada. Nesse momento há uma produção exacerbada de espécies reativas de oxigênio (ROS), induzida pela droga, que causa dano tecidual e agrava o processo inflamatório (Cossa, F., et al, 2020). A vasoconstrição também limita a perfusão tecidual, dificultando o recrutamento de células imunes para o local da infecção. Em usuários crônicos, a cocaína reduz a capacidade de regeneração tecidual, desacelerando a resolução do processo infeccioso. Dessa forma, o ciclo entre disfunção imunológica e inflamação exacerbada aumenta a gravidade e a frequência das infecções oportunistas

nesses pacientes. Esse fenômeno, aliado à xerostomia e ao trauma constante na cavidade oral, cria um ambiente propício para o crescimento de microrganismos patogênicos. Drogadictos usuários de cocaína são, assim, mais vulneráveis a infecções orais recorrentes, que podem progredir para condições mais graves se não forem tratadas adequadamente (Melo, C.A.A., et al, 2020).

A candidíase é particularmente comum devido à xerostomia, que altera o equilíbrio microbiano e cria um ambiente propício para o crescimento do fungo *Candida albicans*. Esse quadro é agravado pelo fato de que muitos usuários negligenciam a higiene bucal, contribuindo ainda mais para a proliferação de microrganismos patogênicos e para o desenvolvimento de periodontites e gengivites severas (Melo, C.A.A., et al, 2020).

IMPACTOS PSICOSSOCIAIS E AUTONEGLIGÊNCIA

Além dos efeitos fisiológicos diretos, o uso crônico de cocaína é frequentemente associado a comportamentos de risco, como negligência com a saúde e higiene bucal. Muitos usuários apresentam um estilo de vida desorganizado, com períodos de uso intenso de drogas seguidos de depressão e apatia, o que compromete a adoção de hábitos saudáveis. A falta de autocuidado e a má alimentação também são fatores que contribuem para a rápida deterioração da saúde bucal desses indivíduos. A autonegligência é uma característica importante a ser observada pelos profissionais da odontologia, pois, para além dos tratamentos clínicos, há a necessidade de orientação e incentivo à adesão a práticas de higiene e saúde.

DESAFIOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

O atendimento odontológico de usuários de cocaína requer uma abordagem cautelosa e personalizada, considerando os múltiplos aspectos que afetam a saúde geral e bucal do paciente. O manejo clínico deve contemplar o diagnóstico e o tratamento das lesões, além de oferecer suporte psicológico e social, muitas vezes em parceria com profissionais de outras áreas, como a psicologia e a medicina. É essencial que os cirurgiões-dentistas estejam preparados para identificar sinais de uso de drogas e ajustar o plano de tratamento, evitando o uso de anestésicos e medicamentos que possam interagir de forma adversa com a cocaína. Além disso, a conscientização sobre os efeitos bucais do uso de cocaína e a abordagem educativa sobre os riscos são essenciais para incentivar o paciente a buscar apoio para cessar o uso da substância.

CONCLUSÃO

Além dos aspectos clínicos e fisiopatológicos, o uso de cocaína também traz desafios ao atendimento odontológico. A identificação precoce dessas manifestações é essencial para oferecer um tratamento adequado e orientações que possam minimizar os efeitos deletérios da droga na cavidade oral. Os profissionais da odontologia desempenham um papel crucial na detecção precoce desses sinais e na orientação de pacientes

sobre os riscos associados ao uso contínuo de cocaína para a saúde bucal. Além disso, é importante que os dentistas estejam conscientes das implicações éticas e legais envolvidas no manejo de pacientes com histórico de uso de substâncias psicoativas, uma vez que esses pacientes podem apresentar maior resistência ao tratamento e dificuldades de aderência a um plano terapêutico.

Portanto, conclui-se que o uso de cocaína tem impacto significativo na saúde bucal, manifestando-se por meio de alterações complexas que vão desde xerostomia e bruxismo até lesões ulcerativas e infecções oportunistas graves. Esses efeitos resultam da combinação de fatores fisiológicos, como vasoconstrição e imunossupressão, com comportamentos de risco associados ao uso da droga. A cavidade oral, sendo um reflexo da saúde geral, torna-se um importante indicador para a identificação precoce dos danos causados pela cocaína, possibilitando intervenções mais eficazes e direcionadas.

O manejo odontológico de pacientes usuários de cocaína exige uma abordagem multidisciplinar, que integre conhecimento técnico, sensibilidade social e orientação educativa. Profissionais da odontologia têm um papel crucial não apenas no tratamento das lesões bucais, mas também na promoção da conscientização sobre os riscos do uso de drogas e na assistência para a reabilitação. Esse contexto reforça a importância da capacitação contínua e do desenvolvimento de estratégias clínicas e preventivas que visem melhorar a qualidade de vida desses indivíduos, abordando a saúde bucal como parte essencial de sua recuperação global.

REFERÊNCIAS

- Bahdila, D., Aldosari, M., Abdullah, A., Nelson, J. L., Hegazi, F., Badamia, R., Alhazmi, H., Chandel, T., Odani, S., Vardavas, C. I., & Agaku, I. T. (2020). Cocaine, polysubstance abuse, and oral health outcomes, NHANES 2009 to 2014. *Journal of Periodontology*, 91(8), 1039–1048. <https://doi.org/10.1002/JPER.19-0509>
- Bontempo, M. de S., & Andrade, C. M. de O. (2022). Alterações bucais devido ao consumo de drogas: uma revisão da literatura. *Research, Society and Development*, 11(14), e468111436779. <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i14.36779>
- Cossa, F., Piastra, A., Sarrion-Pérez, M. G., & Bagán, L. (2020). Oral manifestations in drug users: A review. *Journal of Clinical and Experimental Dentistry*, 12(2), e193–e200. <https://doi.org/10.4317/jced.55928>
- Lira Farias Teotônio, M. H., Da Silva Lima, V., Da Silva Andrade, K., Maria de Melo Costa, B., & Cristina Tavares de Medeiros Honorato, M. (2021). O IMPACTO DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E SUAS REPERCUSSÕES NA CAVIDADE BUCAL: REVISÃO INTEGRATIVA. *Rev. Ciênc. Plur*, 7(2), 239–252. <https://doi.org/10.21680/2446-7286.2021v7n2id21802>
- MARQUES, L. A. R. V. et al. Abuso de Drogas e suas Consequências na Saúde Bucal: Uma Revisão de Literatura. *Revista da Faculdade de Odontologia de Lins*, v. 26, n. 1, p. 29–35, 2016.

Melo, C. A. A., Guimarães, H. R. G., Medeiros, R. C. F., Souza, G. C. de A., Santos, P. B. D. D., & Tôrres, A. C. S. P. (2022). Oral changes in cocaine abusers: an integrative review. *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology*, 88(4), 633–641. <https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2021.04.011>

MELO, C. F. D. et al. MANIFESTAÇÕES ORAIS DE USUÁRIOS DE DROGAS ILÍCITAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA NARRATIVA. *Revista Ceuma Perspectiva*, v. 29, n. 1, p. 98, 2017.

Nogueira, P. H., Dantas, A. T., & Lima, I. P. C. (2024). ALTERAÇÕES SISTÊMICAS E BUCAIS EM PACIENTES USUÁRIOS DE COCAÍNA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA. *Rev. Ciênc. Plur*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.21680/2446-7286.2024v10n1id32867>

Parry, J., Porter, S., Scully, C., Flint, S., & Parry, M. G. (1996). Mucosal lesions due to oral cocaine use. *British Dental Journal*, 180(12), 462–464. <https://doi.org/10.1038/sj.bdj.4809127>

Roza, C., Cardoso Albino, D., & Bortoli, F. R. (2024). O uso de drogas e seus efeitos na cavidade oral. *Revista da Faculdade de Odontologia - UPF*, 29(1). <https://doi.org/10.5335/rfo.v29i1.15559>

Silva Fonseca, L., Mello, A. L. R., Chisini, L. A., & Collares, K. (2024). Hard drugs use and tooth wear: a scoping review. *Clinical Oral Investigations*, 28(6), 348. <https://doi.org/10.1007/s00784-024-05738-8>

Yazdanian, M., Armoon, B., Noroozi, A., Mohammadi, R., Bayat, A.-H., Ahounbar, E., Higgs, P., Nasab, H. S., Bayani, A., & Hemmat, M. (2020). Dental caries and periodontal disease among people who use drugs: a systematic review and meta-analysis. *BMC Oral Health*, 20(1), 44. <https://doi.org/10.1186/s12903-020-1010-3>

[3](#)

